

Гейда О. С.

Кандидат історичних наук, доцент
Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка**ПЕРШИЙ ІСТОРИЧНИЙ ОПИС ЧЕРНІГІВСЬКОГО ЄЛЕЦЬКОГО МОНАСТІРЯ:
ПРОБЛЕМА АВТОРСТВА, ЗМІСТ ТА ПОДАЛЬШЕ ВИКОРИСТАННЯ**

Традиційно першою з відомих історіографічних праць про Чернігівський Єлецький монастир вважають книгу Іоаннікія Галятовського “Скарбниця потрібная” 1676 р. І хоча вона не передбачала детального опису історії монастиря, все ж таки автор присвятив увагу деяким аспектам заснування та відродження обителі на сторінках своєї праці.

У 1750–1760-х рр. було упорядковано ще кілька нарисів з історії Чернігівського Єлецького монастиря, укладення яких було пов’язано зі збиранням Російською академією наук матеріалів для створення узагальнюючої праці з вітчизняної історії¹.

Однак першим власне історіографічним описом монастиря можна вважати нарис, опублікований на сторінках великою праці “История Российской иерархии”. Сучасні дослідники дійшли майже одностайної згоди, що ця масштабна робота є результатом співпраці Євгенія Болховітінова та Амвросія Орнатського. Саме Болховітінову належала ініціатива укладення, під його керівництвом видавалася та редагувалася праця, дякуючи його енергії було зібрано величезний масив матеріалів, які надсилалися для публікації А. Орнатському вже у процесі видання². Для написання роботи були використані матеріали з архіву Синоду, документи зібрані Д. Бантиш-Каменським для своїх “Записок по истории Российской иерархии”, а також рукописні нариси з історії монастирів різних єпархій, які прислалися від преосвящених у виконання запитів Євгенія Болховітінова часто із запізненням. Примітно, що у праці А. Орнатського вміщено два нариси, присвячених Чернігівському Єлецькому монастирю. Перший, значно менший за обсягом та інформативністю, укладений, ймовірно, за даними анкет Ф. Туманського і вміщений у четвертій частині праці³. Справа у тому, що наприкінці 70-х рр. XVIII ст. історик Ф. Туманський намагався упорядкувати історико-етнографічний опис Лівобережної України, зібрати матеріали для якого планував за допомогою анкет. Одна з них стосувалася історико-топографічного опису єпархій, а саме монастирів, протопопій, храмів, старожитностей. На підставі програми Ф. Туманського, настоятелі впорядкували описи чотирнадцяти монастирів Чернігівської єпархії, в тому числі і Єлецького⁴. Саме ці матеріали зберігалися в архіві Синоду у час підготовки “Истории Российской иерархии” та були використані упорядниками.

Другий нарис – значно розлогіший, надійшов пізніше і був включений до шостої частини видання. В сучасній історіографії загальноприйнятим стало твердження, що автором цього критичного історичного опису Чернігівського Єлецького Успенського монастиря був архімандрит Феофіл Татарський (1767–1830). Інформація про авторство запозичена з примітки до статті у першій частині шостого тому “Истории Российской иерархии”, де згадана робота була опублікована у 1815 р.⁵ Тут зазначалося: “Статья сия, по получении оной от настоятеля обители сей, Архимандрита Феофила Татарского в 1813 году, помещается здесь в дополнение напечатанной выше в IV части на стр. 84”. Тобто йшлося лише про пересилку начерку архімандритом Феофілом, а не про його авторство.

¹ Гейда О. С. Старожитності Чернігівської єпархії у працях дослідників XVIII ст. // “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”. Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції. 20–21 жовтня 2005 р. К., 2006. С. 32–37.

² Страхова Я. А. “История российской иерархии” – первый труд по истории российских монастырей // Монастыри в жизни России: материалы научной конференции, посвященной 600-летию преподобного Памфутия Боровского. Калуга; Боровск, 1997. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://www.booksite.ru/lichnosty/index.php?action=getwork&id=246&pid=170&sub=workabout&action=getwork&id=246&pid=170&sub=workabout>

³ Орнатский Амвросий. История Российской иерархии. Ч. IV. М., 1812. С. 84.

⁴ Коваленко О. Б. Невідома сторінка наукової діяльності Федора Туманського // Сіверянський літопис. 2000. № 5. С. 144–145.

⁵ Орнатский Амвросий. История Российской иерархии. Ч. VI. М., 1815. С. 488–518.

Спробуємо розібратися з питаннями: хто ж був дійсним автором цього ґрунтового для свого часу нарису, коли орієнтовно він був укладений, якими джерелами користувався автор та у яких працях пізніше було запозичено інформацію з цього опису.

Біографічні дані про Феофіла Татарського розпорошені по численним джерелам, тож спробуємо реконструювати їх детальніше. Феофіл (в миру Федір Петрович) Татарський народився 21 січня 1767 р. у містечку Двурічна Куп'янського повіту Воронежської губернії (з 1797 р. Слобідсько-Українська, потім Харківська) в родині священика. Згідно з даними, наведеними Філаретом (Гумілевським) та А. І. Страдомським місцем народження Ф. Татарського була слобода Печеніги Волчанського повіту Харківської губернії. Цікаво, що недалеко від Печеніг існував хутір Татарка, з цим місцем може бути пов'язане і походження прізвища нашого героя. Освіту Федір здобув у стінах Харківського колегіуму. Збереглися джерела, які фіксують приналежність молодого Федора Татарського до гурту учнів, друзів та ревних послідовників вчення Григорія Савича Сковороди¹. У 1789 р. Федір Петрович був посвячений у священики церкви Св. Параскеви с. Люботина Валківського повіту Слобідсько-Української губернії. Викладав поезію, філософію та богослів'я у Харківському колегіумі. Користувався прихильністю архієпископа Білгородського Івана Мочульського, який хотів, аби Федір Петрович Татарський став ієромонахом Покровського училищного монастиря та проповідником колегіуму, але Татарський відмовився від чернецтва, наслідуючи вчення Г. Сковороди². У 1794 р. він був відправлений до Харківського Покровського училищного монастиря проповідником. З 1798 р. призначений капеланом до Єлазненського, з 1800 р. Ревельського мушкетерського та Таврійського гренадерського полків. У 1801 р. прийняв чернечий постриг і став ігуменом Карельського монастиря. Починаючи з 1804 р. був архімандритом Архангельського, Сийського Антонієвого (1806) та Новгородського В'язицького Миколаївського (1810) монастирів. Впродовж 1813–1818 рр. – архімандрит Чернігівського Єлецького монастиря і ректор Чернігівської духовної семінарії. У 1818 р. переведений настоятелем Московського Донського монастиря. Був викладачем у духовно-навчальних закладах: префектом та ректором Архангельської духовної семінарії та ректором Новгородського повітового училища. У всіх перерахованих місцях був катехизатором та присутнім духовної консисторії, членом Московської Синодальної контори. У 1819 р. хіротонісаний на єпископа Оренбурзького та Уфимського. У 1820 р. в Уфі при Феофілі був відкритий Комітет Біблійного товариства. Впродовж 1823–1827 рр. архієпископ Катеринославський, Херсонський та Таврійській. 22 серпня 1826 р. зведений у сан архієпископа. З 1827 р. – звільнений на спокій до Курязького Харківського монастиря. В іменному указі від 15 жовтня 1827 р. зазначалося, що Феофіл подав прохання про звільнення за станом здоров'я і через старість. Автор “Пам'ятної книжки для духовенства Херсонської єпархії” священик Ф. Міляновський писав, що причиною відставки Феофіла стало посилення ревматизму. Втім, хвороба була лише приводом. Реальною ж причиною стала ціла низка обвинувачень Катеринославського архієрея, доведена до відома імператора³. Помер 14 листопада (за іншими даними 28 березня) 1830 р. Похований у Харківському кафедральному Покровському соборі⁴.

Нашу увагу привернув той факт, що начерк з історії Єлецького монастиря дуже ґрунтовний та розлогий, тож на його створення, вірогідно, мало б піти чимало часу. Феофіл Татарський був призначений на чернігівську кафедру 3 липня 1813 р., тож прибув у Чернігів ще пізніше. Він не зміг би фізично паралельно з ознайомленням справами єпархії та місцевим духо-

¹ *Філарет (Гумілевський)*. Историко-статистическое описание Харьковской епархии. Т. 1. Отд. 1. С. 31.

² *Ніженець А. М.* На зламі двох світів. Розвідка про Г. Сковороду і Харківський колегіум. Харків : Видавництво “Прапор”, 1970. С. 145, 159-161.

³ *Лиман І.* Російська православна церква на півдні України останньої чверті XVIII – середини XIX ст. Управління православною церквою в південноукраїнському краї в останній чверті XVIII – середині XIX ст. Архієреї. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://www.ilyman.name/RPCerkvaPivdUkr/Administration/Eparchies/Archieeos.html>.

⁴ Списки архиереев иерархии Всероссийской и архиерейских кафедр со времени учреждения Святого правительствующего Синода (1721–1895 гг.). СПб., 1896. С. 24; *Страдомский А.* Список префектов, ректоров и инспекторов Черниговской семинарии со времен основания её до настоящего времени // Черниговские епархиальные известия. Часть неофициальная. 1867. 15 июня. С. 441; *Страдомский А.* Вениамин Смирнов, архимандрит Глуховского Петропавловского монастыря // Черниговские епархиальные известия. Часть неофициальная. 1875. № 12. С. 362.

венством приділити цій справі достатньо часу. Тож запрошується висновок, що автором начерку був хтось інший. Але хто? У найближчому оточенні Феофіла була така особистість.

Це Олександр Кирилович Огієвський-Охотський. Він народився у 1788 р. в сім'ї священика Кирила Тимофійовича Огієвського, пізніше протоієрея Параскіївської церкви с. Талалаївка Ніжинського повіту Чернігівського намісництва (потім Чернігівської губернії). Протягом 1802–1807 рр. навчався в Чернігівській духовній семінарії. У 1807 р. разом із З. Розановським як кращих учнів було направлено на навчання у Київську духовну академію. Після успішного закінчення – викладав в Академії, у 1811 р. був призначений вчителем словесності, єврейської та французької мови та математики в Чернігівській духовній семінарії. З 1814–1817 рр. – префект семінарії. Протягом 1818–1823 рр. викладав російську мову. З 1818 р. священик Чернігівської Вознесенської церкви. Впродовж 1818–1840 рр. обіймав посаду семінарського економа. З 1820 р. – протоієрей, перший член консисторії, з 1825 р. – протоієрей Чернігівських кафедральних соборів, благочинний. З 1837 р. – екзаменатор. У 1828–1830 рр. та 1832–1833 рр. виконував обов'язки ректора семінарії. Помер 25 листопада 1859 р., похований у Чернігівському Єлецькому Успенському монастирі¹.

Працюючи у семінарії, Олександр Кирилович мав доступ до розкішної семінарської бібліотеки, в якій зберігалися перші друковані видання літописів, рукописні матеріали з історії монастиря, а також, як викладач історії міг бути допущений і до роботи у ризниці та архіві монастиря. Тож, на нашу думку, з високою долею вірогідності, можна стверджувати, що автором нарису з історії Чернігівського Єлецького монастиря 1813 р. був саме О. К. Огієвський-Охотський.

Праця охоплює період від заснування монастиря у 1060 р. до першої чверті XIX ст. і висвітлює чотири основні періоди існування обителі. Нарис містить детальний опис Успенського храму, а також усіх монастирських будівель, рукописних пам'яток з монастирської ризниці та список єлецьких архимандритів та настоятелів. Для написання праці автором були використані літописні нотатки про заснування монастиря, документи та рукописи з монастирської ризниці, “Записки” Дмитрія Туптала, монастирський синодик, укладений єпископом Зосимою Прокоповичем. Текст начерку у 1841 р. без зазначення авторства був передрукований на сторінках газети “Черниговские губернские ведомости”² та активно використовувався пізнішими дослідниками: П. Ліневичем, Філаретом (Гумілевським), О. Єфимовим та П. Добровольським у подальших роботах, присвячених історії Єлецького монастиря.

Враховуючи інформативну цінність тексту, а також те, що праця А. Орнатського давно вже є бібліографічною рідкістю, вважаємо за потрібне текст начерку навести повністю. Текст подано з урахуванням сучасного російського правопису, мовою оригіналу. Цифри замінені словами. Позначення цифр церковнослов'янськими буквами адаптовані.

Успенский Елецкий Черниговский 1-го класса мужеский монастырь, находящийся близ самого города Чернигова с юго-западной оного стороны на возвышенном месте на горах называемых Болдины, построен с церковью Успения Пресвятыя Богородицы каменною в 6568 (от Р.Х. 1060) году великим князем Черниговским Святославом Ярославичем внуком Владимира Великого, по случаю явления при месте том иконы Божия Матере на дереве еле. От чего, икона та наименована Елецкою, так и монастырь Елецким же. В сем монастыре в 6577 (от Р.Х. 1069) году Преподобный Антоний Печерский имел уже пристанище, когда от гнева великого князя Киевского Изяслава Ярославича ушел из Киева в Чернигов старанием и помощью князя Черниговского Святослава. И для пребывания своего расстоянием от оного в одной версте в горах, тем же именем Болдины называемых, выкопав пещеру, жил в ней до времени возвращения своего паки в Киев (которое, вероятно и последовало около 1073 года, когда вступил на Великое княжение киевское Святослав Ярославич).

¹ Историко-статистическое описание Черниговской епархии. Чернигов, 1874. Кн. 5. С. 59; Держархів Чернігівської обл., ф. 679, оп. 2, спр. 5091. Формулярные списки церковнослужителей Черниговской епархии, арк. 203зв.; ЦДАК України, ф. 711, оп. 2, спр. 4399. Формулярные списки служителей Черниговской духовной семинарии за 1848/1849 уч. г., арк. 10-10зв.; Києво-Могилянська академія в іменах XVII–XVIII ст. Енциклопедичне видання. К. : Видавничий дім “КМ Академія”, 2001. С. 401.

² Исторические сведения о Елецком монастыре в Чернигове // Черниговские губернские ведомости. Прибавления. 1841. № 46-49.

Монастырь сей в нашествие на российские страны татарского хана Батые в 6748 (от Р.Х. 1240) году, вместе с Черниговым был разорен и опустошен. Однако же, и по разорении том, вероятно при владении князей московских Черниговым, таки восстановлен был. Ибо около 1600 года упоминается архимандрит Елецкого монастыря Серапион Высоцкий. Но, около того же времени, когда поляки (при владении короля польского Сигизмунда III) под предводительством Горностая овладели Черниговом, то город они сожгли и опустошили, а вместе и монастырь оной же подвержен был участи. При сем несчастном случае деревянное строение погорело, а верхи каменные соборные церкви обрушились. В остатках от пожара уцелевших, поселились езуиты и доминикане, и превратили святые храмы в свои клястеры или костелы (церкви), чему свидетельством и доселе в соборной церкви юго-западном углу придел по их чиноположению устроенный, а ныне служащий палаткою для хранения церковного имущества.

В таком опустошении находился он даже до времен государя царя Алексея Михайловича. Государь сей высочайшими своими грамотами, все прежде пожалованные в Елецкий монастырь вотчины и угодья, оному возвратил, и привилегии от королей польских Сигизмунда III и Владислава IV данная монастырю сему подтвердил. И тем прочное положил основание к поспешнейшему и наилучшему оного восстановлению. Таким образом, знаменитый древностию монастырь сей от благочестивого князя Святослава сооруженный, от злочестиваго Батые разоренный, и потом от поляков в крайнее опустошение приведенный, в царствование государя царя Алексея Михайловича с 1670 года при особенном попечении и неутомимой ревности архиепископа Черниговского Лазаря Барановича таки начал приходить в первобытное свое состояние. Каковому обители восстановлению способствовали потом и Гетманы войск Запорожских, подтверждая универсалами все прежния монастырю Елецкому привилегии. Многие так же паны пособствовали тому, то вкладами, то непосредственно своею попечительностию. Особливо г. полковник Войска Запорожского Черниговскаго Василий Дунин Борковский, который в 1675 году, бывши и ктиторм обители Елецкой, своим коштом и старанием построил каменную церковь с трапезою, и другие здания каменные же, почему в монастыре сем в 1702 году и погребен в соборной церкви в паперте.

В настояще время в Елецком монастыре строение все каменное следующее: 1) Соборная церковь во имя Успения Пресвятыя Богородицы, стоящая посреди монастыря и достопамятная своею древностию, ибо создана еще в 1060 году великим князем Черниговским Святославом Ярославичем. Церковь сия сооружена наподобие четверугольного продолговатого столба, длиною во основании своём на четырнадцать с половиною сажень, в ширину на восемь, а с пределом после пристроенным, составляет ширину одиннадцать сажень. Вышина же ея двадцать две сажени. На ней четыре верха с главами, средний о четырех ярусах, прочие о трех. Первоначально крыша она была свинцом, после разорения от татар была крыша на ней деревянная, а ныне вся покрыта жестью или белым железом около 1760 года. При сей соборной церкви четыре придела: а) придел по правую сторону во имя Архангела Михаила; б) с сей же стороны, в симетрию после пристроенный, во имя Апостола Иакова брата Господня, с ризничною палаткою, против онаго в западной стороне; в) придел по левую сторону во имя Рождества Иоанна Предтечи, и г) придел на хорах в юго-западной стороне соборныя церкви против Архангело-Михайловского вверху во имя Великомученика и Победоносца Георгия, а внизу подобием циркуля, бывший прежде придел католицкий, ныне палатка ризничная.

2) С западной стороны соборныя церкви, церковь каменная во имя Верховных Апостолов Петра и Павла трапезная с корпусом, вмещающим в себе братскую кухню с пекарнею, кладовою и погребом. В длину сей корпус на двадцати двух сажень, в ширину на семь сажень с аршином. Строена г. полковником Черниговским Васильем Борковским около 1675 года. 3) С южной стороны собора корпус каменный настоятельских покоев вновь выстроенный в 1806 году при архиепископе Черниговском и Нежинском Михаиле, а при архимандрите Афанасии в длину на двадцати двух сажень, в ширину на шесть сажень с аршином. 4) С юго-западной стороны корпус каменный с палаткою для собственных припасов и с кладовыми по обеим сторонам. С выступами в длину на двадцать одну сажень, в ширину на три с половиною. Да в выступах: с восточной стороны длины на пять сажень с половиною, с западной на одиннадцать сажень, с шириною одинаковою. 5) С северо-западной стороны корпус каменный с палаткой для рухляди и с амбарами, в длину на двадцать трех сажень, в ширину на трех сажень с половиною. 6) С восточной стороны корпус каменный монашеских келий, в длину на тридцать сажень с половиною, в ширину на четырех сажень с аршином. 7) С северо-восточной стороны корпус каменный для жительства монашествующих же с выступами по концам на обе стороны, в длину на четырнадцать, в ширину на три с половиною сажень. В выступах длиною как с восточной, так и с западной стороны по семь сажень, а ширина одинаковая. 8) С северной стороны каменная колокольня осьми угольная вдоль и поперек по семь сажень, в вышину шестнадцать сажень. Сверх того 9) с южной стороны за настоятельскими покоями корпус каменный в два этажа, в

верхнем – летние настоятельские комнаты, а в нижнем кухня с кладовою и погребом. В длину на шести, в ширину на пяти саженьх. 10) каменная ограда вокруг всего монастыря на пятьсот саженьх, вышиною в две сажени. Внутри оной заключается и сад разнo фруктовых дерев, окружающий здание монастырское со стороны восточной, южной и частию западной. А в северо-восточном углу оныя ограды конюшенный двор с избами и кладовыми и другими службами монастырскими строения деревянного.

Какие **вклады царские в монастырь Елецкий были**, достоверных записок не отыскалось. Вероятно, что во время сильного пожара бывшего в оном монастыре в 1748 году мая 11 дня, когда церковь Петро-Павловская с трапезою, келарня, хлебня, палатки, келии, амбары и моногово другого строения сгорело, погибли и все таковые записки, из которых одна только сохранившаяся и до ныне свидетельствует, что: “Року 1670 (лета) архимандрит одъехал в далёкую дорогу на Москву, до благочестиваго царя и великого князя всея России монарха Алексея Михайловича. Ездил в потребе монастыря и церкви Богородицы Елецкой, и великую ласку пятьдесят рублей, тринадцать стругов для огорожения монастыря, семь фелонов с епитрафиями, пять стихаров с орами з рознаго блавату из среброглаву и златоглаву, три дискосы, звезду, копии, келих. Ложку от серебра с позлотою, кадильницу сребную и сребный крест злотистый, Евангелие открытое оксамитом шитым и серебром злотистым приоздобленное, с иными книгами церковными от его царского величества одержал”. О привелегиях королевских, каковыя были даваны от королей польских монастырю Елецкому, явствует из виписи в 1767 году июня 13 дня, данной из книги бывшего суда гродского Черниговского при польском владении. Но куда оныя документы девались, неизвестно. Вероятно, что когда поляки из Малороссии выгнаны, то жившие до того в Елецком монастыре польские в обители сей монахи, при побеге своем в Польшу унесли оныя с собою, а может быть пожаром, или другим каким несчастным случаем утрачены. Были же потом жалованы от государей всероссийских подтвърдительные грамоты. Из них замечательны более две: 1-я) на вотчины и угоды, касательно монастырей Борисоглебского, Успенского Елецкого, Спасского и Троицкого вообще данная в 1716 (от Р.Х. 1668 году) сентября 13 от царя Алексея Михайловича за приписью думного дьяка Лукиана Голосова, на имя Лазаря архиепископа Черниговского и Новгород-Северского, об утвержении за черниговскою архиепископиею всех маестностей, сел и деревень, земель и мельниц, рыбных ловлей, рек и озер, сенных покосов, дубров и лесов, и всяких угодьев, которыми владели ксёнзы, езуиты и доминикане, жившие в монастырях тех. 2-я) на вотчины собственно монастыря принадлежащие, от его царского величества 1718 [от Р.Х. 1672] августа 1 дня данная, которая здесь и предлагается: 3-я) грамота от государя царя Алексея Михайловича в 1714 апреля 12 в подтвърждение вышепомещенной. За сим здесь помещается, помянутая в предыдущей грамоте грамота Лазаря Барановичана архимандрию Черниговского Елецкого монастыря. В монастыре сем имеются тридцать два универсала (грамоты) гетманские на владение вышеупомянутыми и другими вотчинами и угодыми, данные за собственноручным их подписанием и войсковою печатью.

О настоятелях Черниговского Елецкого монастыря

Кто были настоятели в монастыре сем с самого учреждения оного, достоверных сведений не имеется. Хотя из рукописной книги под названием: “Помянник святой обители Черниговской Пресвятой Богородицы Елецкой, старанием и працою боголюбивого епископа Черниговского Зосимы Прокоповича [в 1659 году скончавшегося – пояснення автора нарису] от давнего той обители помянника собранный”, видеть можно, что были строителями оного монастыря якобы монахи простые, и первый из них по списку значится монах Феодосий, между которыми поминаются строителями и иеромонахи. Но первоначально ли они были настоятелями монастыря Елецкого или, может быть, по разорении и опустошении Батыевом, были только приватными попечителями оного, о том достоверного свидетельства нет. Кроме того, что строители оныя в Помяннике том поставлены выше иеромонахов Елецких, после которых по порядку иеродиаконы, а потом паки особою статьею монахи же, а по сих послушники.

О начале архимандрии в Елецком монастыре

Когда учреждена первоначально архимандрия в монастыре сем, достоверных сведений отыскать было не можно. Но судя же по времени восстановления оныя при первом Черниговском архиепископе Лазаре Барановиче в 1669 году, надобно относить архимандрию в Елецком монастыре до времен древнейших. И без сомнения, можно полагать учреждение оныя еще при черниговских епископах, бывших до нашествия Батыева и разорения монастыря. Следовательно, до 200 летнего между архиерейства Черниговского. Ибо еще до того упоминаются архимандриты Елецкие Черниговские: 1. Нифонт; 2. Адриан; 3. Иона; 4. Герасим; 5. Никифор. В каких именно годах были они настоятелями неизвестно.

Следующие два архимандрита по прекращении уже татарских нашествий и опустошений, но еще до восстановления паки епископии в Чернигове упоминаются: 6. Серапион около 1600 года; 7. Кирил Ставровецкий, прозываемый Безбородый, в 1635 и 37 годах; 8. Лазарь Баранович, восстановитель и попечитель обители сей с 1653 года. Он будучи игуменом Братского монастыря и ректором Киевской Академии, управлял сим Черниговским Елецким, равно как во время архиерейства своего неусыпное имел о нем попечение всего чрез шестнадцать лет. Скончался 1693 года сентября 3 дня.

9. Иоанникий Галятковский из ректоров Академии Киевской и игуменов Братского монастыря с 1669; В 1687 года переведен в Спасский Новгород-Северский монастырь и там скончался. 10. Феодосий Углицкий с 1688. В 1693 хиротонисан во архиепископа Черниговского с предоставлением ему титула и архимандрита Елецкого монастыря. Скончался 1695 году. 11. Иоанн Максимович с 1695 по 1697 год, потом архиепископ Черниговский. 12. Дмитрий I Савич Туптало с 1697 по 1699 год, потом архимандрит Новгород-Северский Спасский и, наконец, митрополит Ростовский. *Примечание.* Сего святого мужа находятся в монастыре сем собственноручные черновые краткие записки, по которым значится время вступления его в монастырь на настоятельство и выбытия из оногo. Для любопытства несколько строк из оных здесь помещается: “Року 1697 месяца июня принявши архимандрию Елецкую Черниговскую, зревидовалисьмо скриньку скарбцовую. Зличили в ней таляров битых сто, тысячу золотых чехами, а остаток чехов велилисьмо отцу Геннадию Шафару взяти до шафованья на монастырский расход... Року 1699 сентебрива 7 отъезжаючи с монастыря Елецкого оставляю господарство таковое и прочее” (Здесь прописано частию церковное, частию экономическое монастырское имущество).

13. Никон с 1700 года, в 1703 переведен в Новгород-Северск архимандритом же. 14. Исаакий Васенькевич с 1706 по 1714 год. 15. Евстратий Самборович с 1719 по 1722 год. 16. Нил Березовский упоминается в 1722 году. 17. Тимофей Максимович с 1724 по 1748 год. 18. Дмитрий II Белинский упоминается в 1750 году. 19. Сильвестр Новопольский с 1757 по 1760 год. В 1761 году скончался в сем же монастыре. 20. Гедеон Сломинский из ректоров Московской академии и архимандритов назначен в 1761 году августа 9, но того же года сентября 4 переведен в ставропигиальный Крестовоздвиженский Бизюков. 21. Панкратий Черницкий переведен из ставропигиального Бизюкова монастыря в 1761 сентября 4. 22. Иов [Малевский] упоминается в 1762 году, но с 1763 года паки настоятелем был предшественник его Панкратий по 1771 год, в котором и скончался.

Архимандриты и ректоры Черниговской семинарии

23. Иерофей Малицкий с 1774 года апреля 2 из игуменов Домницкого монастыря произведен во архимандрита в Елецкий и определен ректором Черниговской семинарии. Потом был епископом Черниговским и, наконец, митрополитом киевским. Скончался 1799 года сентября 2 дня. 24. Игнатий Максимович в 1789 генваря 15 переведен из архимандритов Первокласного Троицкого Колязина монастыря. В 1793 году скончался и погребен в сем монастыре. 25. Христофор Сулима в 1794 году мая 20 переведен из архимандритов Пустынно-Харлампиева Гамалеевского монастыря. Потом епископ Слободско-Украинский. Скончался в 1813 году. 26. Феофан I Шиянов в 1797 году переведен из архимандритов Нежинских. Потом был викарием Киевской митрополии и, наконец, епископом Полтавским. 27. Афанасий Корчаков в 1799 году апреля 8 переведен их архимандритов Киево-Выдубицкого монастыря и Киевской академии вице-ректоров. Ныне епископ Саратовский и Пензенский. 28. Феофан II Романовский в 1812 году февраля 22 переведен их архимандритов Первокласного Острогского монастыря и ректоров Вольнской семинарии. Скончался генваря 1 дня 1813 года. 29. Феофил Татарский, переведен их архимандритов Новгородского Вяжицкого монастыря и ректоров Новгородского уездного духовного училища в 1813 году июня 3 дня, а сентября 24 того ж таки года определен ректором Черниговской семинарии и присутствующим дикастерии.

Примечание. В сем Черниговском Елецком монастыре архимандриты издавна употребляют в священно служении отличия следующие. Мантию носят со скрижалями бархатными зеленого цвету, с вышитыми на них изображениями первоверховных апостолов: на правой стороне Петра, а на левой Павла. Жезл употребляют среброкованный епископский. При входе в церковь со звоном поется: “Достойно есть” во все продолжение чтения входной. Входят в алтарь и исходят в царские врата в мантии без епитрахили. Служат на коврах. По пропении “Приидите поклонимся” бывает каждение и пение “Святой Боже” в алтаре. По достойне бывает возглашение от перводиакона: “Святейший правительствующий Синод” и проч. Царские врата отверзты до причастия. Грамот же жалованных на преимуществу сии не имеется.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
Держархів м. Києва	– Державний архів міста Києва
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗУНТ	– Записки Українського наукового товариства, м. Київ
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НМЛ	– Національний музей у Львові
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГБ	– Российская государственная библиотека
РГИА	– Российский государственный исторический архив
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
“Укрреставрація”-А	– Архів корпорації “Укрреставрація”
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМЕНІ ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Шістнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 2 червня 2018 р.)

КИЇВ – 2018

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Рудник Олександр Володимирович, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПЗ – **співголова**

Сильвестр (Стойчев), єпископ Білгородський, вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та УТОПЗ – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Моравець Норберт, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Студницька-Марьянчик Кароліна, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент, Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПЗ – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Україна і Балкани: міжкультурні зв'язки (до 1030-річчя Хрещення Русі)

Моця О. П.	“Всі дороги ведуть на Балкани”: перші кроки християнства на Русі	7
Пилипенко О. Є.	Грецькі православні церкви в Україні у період козацько-гетьманської доби (XVI–XVIII ст.)	11
Чередниченко А. М.	Дослідження грецької ніжинської громади І. І. Соколовим у 1920-х рр.	13
Чернухин Е. К.	Послание Андрея Николаевича Муравьева к Великому князю Константину Николаевичу, написанное на Св. Горе Афонской в ските Пророка Ильи от имени насельников святогорских в сентябре 1849 г.	20
Шумило С. В.	Культурно-просвітницька діяльність давньоруського монастиря на Афоні та його зв'язки з Київською Руссю	25

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Борисов Д. В.	Наповнення скарбниці Київської митрополії за донесеннями кафедральної контори 1758–1763 рр.	32
Dr. Marcin Danielewski	Grody – centra kościelne władztwa Piastów w X–XI w.? Problem chrystianizacji władztwa Piastów	35
Дзісяк Я. І.	Передумови Реформації: соціокультурний аналіз	40
Дзісяк Я. І.	Жан Кальвін – богослов і диктатор	46
Гутман О.		
Жиленко І. В.	Псевдоагіографічні побудови в історії вшанування прп. Кукші священномученика на деяких територіях Московії	50
Кабанець Є. П.	Велика лаврська пожежа 1718 року: сучасні конспірологічні теорії	61
Кузьмук О. С.	Джерела до історії приписного Новопечерського Дятловицького монастиря у фонді 128 ЦДІАК України	65
Ластовський В. В.	Ірдинський (Виноградський) монастир на Смілянщині: історіографія та джерела	67
Литвин Н. М.	Монастирські фрукти та фруктові десерти в лаврській дипломатії XVIII ст.	71
Литвиненко Я. В.	Плани печер Києво-Печерської лаври XVIII ст.	75
Кабанець Є. П.		
Нікітенко М. М.	Сакральний зміст Числа у середньовічній Церкві: на прикладі уподібнення мученика Євстратія Ісусу Христу в Києво-Печерському патерику	79
Прокон'юк О. Б.	Парафіяльні храми в маєтностях Києво-Печерської лаври за відомостями 1769 р. (Київська митрополія та Чернігівська єпархія)	84
Чирка Л. Г.	Антитетика добра і зла у філософії Григорія Сковороди	89

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

Бардік М. А.	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври середини XIX ст. Софійський собор	93
Бойчура Максим, о.	Наукова полеміка митрополита Євгенія (Болховітінова) з католицькими істориками на сторінках “Описания Киево-Софийского собора...”	98
Веденеев Д. В.	Оперативная деятельность органов госбезопасности в процессе ликвидации Греко-католической церкви в Закарпатской Украине	102
Кукса Н. В.	Свято-Іллінська церква в Суботіві у студіях Д. Бантиша-Каменського	107
Ластовська О. Л.	Трапеза у повсякденному житті київського митрополита Серапіона (за матеріалами його щоденника 1810 р.)	109
Львова О. Л.	Питання державної влади у працях християнських мислителів епохи Середньовіччя	111
Макаренко Л. О.	Подолання корупції як один із напрямів розвитку християнської культури в Україні	115

<i>Перепелиця А. І. Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські – вікарії Київської митрополичої єпархії (кінець XVIII – початок XIX ст.)	119
<i>Преловська І. М.</i>	Археографічні проблеми дослідження і публікації особових справ діячів Української Автокефальної Православної Церкви 1920-х рр. (на матеріалах ф. 3984 ЦДАВО України)	123
<i>Романченко О. Д.</i>	Школи Ніжинського земства початку XX ст.	130
<i>Dr. Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Religious life under Nazi occupation in Sieradz	136

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки дерев'яної сакральної архітектури Лівобережжя, досліджені Стефаном Таранушенком	144
<i>Зайцева В. О.</i>	Особливості збереження та реставрації монументального живопису Троїцької надбрамної церкви в 1950–1980-х рр.	148
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Архітектурні студії В. М. Покровського у Харкові 1888–1891 рр. Нові факти життєтворчості	153
<i>Кондратьюк А. Ю.</i>	Іконостас Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 1734–1735 рр.: композиція, стилістика образів, проблеми атрибуції	159
<i>Крайня О. О. Курлов В. В. Пивоваров С. В.</i>	Проблеми атрибуції хреста-релікварія, пов'язаного з ім'ям прп. Марка Печерника	163
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портретна збірка митрополичого будинку Києво-Печерської лаври XVIII – початку XX ст. в історичному контексті її формування (на основі колекції НКПІКЗ)	170
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Арочні ніші першого ярусу монастирських мурів Верхньої лаври	175
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Бійниці в оборонних спорудах Києво-Печерської лаври	181
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Параман з поховання київського митрополита Сильвестра Косова (†1657) у Софійському соборі	186
<i>Онопrienко Н. А.</i>	Феномен металлических иконостасов в храмовом интерьере. Исторический обзор памятников	190
<i>Пивоваров С. В.</i>	Паломницька металопластика із зображенням великомученика Іоанна Нового Сучавського	201
<i>Пітателева О. В.</i>	Ікона “Іоанн Сочавський” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Особливості пейзажного фону	206
<i>Пітателева О. В.</i>	Біблійні образи І. С. Іжакевича в Трапезній церкві: від олівцевого ескізу до живописного втілення	209
<i>Сенченко Н. М.</i>	До питання вивчення церковних пам'яток як об'єктів культурної спадщини	212
<i>Сорока К. О. Головатенко Ю. Г.</i>	Формування та розвиток Либідського цегельного заводу Києво-Печерської лаври у XVIII–XIX ст. за результатами історико-архівних та бібліографічних досліджень	217
<i>Студницька М. Р.</i>	Іконографія іконостасів у церквах Східної Галичини кінця XIX – початку XX ст.	227
<i>Шамраєва А. М.</i>	Остання згадка про архітектурну пам'ятку Києва кінця XIX ст.	232
<i>Шпаковські Л. В.</i>	Вплив православ'я на розвиток сучасного мистецтва	235

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Готун І. А. Сергєєва М. С. Сухонос А. М. Гуць М. О.</i>	Давньоруський деревообробний осередок в “селі святого Феодосія”	237
--	---	-----

<i>Івакін В. Г. Баранов В. І. Бібіков Д. В. Переверзєв С. В.</i>	Балтський могильник на р. Рось: попередні результати науково-рятівних археологічних досліджень 2017 р.	243
<i>Ільків М. В. Калініченко В. А. Пивоваров С. В. Майборода М. А.</i>	Язичницьке святилище чи мідноплавильний центр? (до питання інтерпретації матеріалів із ур. Турецька Криниця на Буковині) Фрагмент амфори з графіті з поселення Феофанія	246 250
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Бондар О. М. Гейда О. С.</i>	Дерев'яні церковно-оборонні комплекси Чернігівщини XVII ст. Перший історичний опис Чернігівського Єлецького монастиря: проблема авторства, зміст та подальше використання	253 258
<i>Коваленко О. О. Руденок В. Я.</i>	Церква у громадській та добродійній діяльності Г. О. Милорадовича Топографія та повсякденний побут Чернігівського Богородичного (Іллінського монастиря) наприкінці XI – на початку XIII ст. за результатами археологічних досліджень	264 268
<i>Ситий Ю. М. Травкіна О. І.</i>	Релігійне життя у пам'ятках матеріальної культури Батурина До історії комплектації бібліотеки Чернігівського колегіуму: латиномовні видання	274 276
<i>Федусь Д. М.</i>	Внесок П. М. Добровольського у розвиток та вивчення церковної справи Чернігівщини	279
<i>Хроненко І. В.</i>	Церковні старожитності в експозиції виставки при XIV Археологічному з'їзді в Чернігові (1908 р.)	282
<i>Черненко О. Є. Новик Т. Г.</i>	Будинок настоятеля Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	286
<i>Яснівська Л. В.</i>	Культові споруди Чернігова в дослідженнях А. А. Карнабеда	289

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,0. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ

ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМ. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ

УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ

ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ШІСТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 2 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ)

КИЇВ – 2018